

ЖУРНАЛИСТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Низамудинова Карина Ришадовна

магистрант 2 курса Университет журналистики и массовых коммуникаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8034957>

Аннотация: Данная статья посвящена зарождению, постепенному развитию и современному состоянию журналистики в независимом Узбекистане. В данной статье протекание этих процессов классифицируется в хронологическом порядке, вырабатываются необходимые выводы и предложения.

Ключевые слова: Узбекистан, СССР, журналистика, Новый Узбекистан, Средняя Азия.

JOURNALISM OF NEW UZBEKISTAN

Abstract: This article is devoted to the origin, gradual development and current state of journalism in independent Uzbekistan. In this article, the course of these processes is classified in chronological order, the necessary conclusions and proposals are developed.

Keywords: Uzbekistan, USSR, journalism, New Uzbekistan, Central Asia.

ВВЕДЕНИЕ

Главным отличительным признаком современного мира является растущее значение информации, которая оказывает определяющее воздействие на социальные, экономические и политические сферы. В информационно-цифровую эпоху мы задаемся вопросом о будущем национальных СМИ Центральной Азии, в том числе и Узбекистана. Важно понять, какой траектории развития будут придерживаться информационные источники там, где стремятся к демократическим преобразованиям. Следует ли им повторять путь журналистики стран с высоким уровнем жизни или же придерживаться своих непреложных ценностей, создавая собственную модель национальной журналистики.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В период после распада СССР страны Центральной Азии, вступив на путь независимого развития, столкнулись с необходимостью строить демократический правовой строй, основанный на рыночной экономике. Однако, несмотря на срок более 30 лет, ни одно из этих вновь образованных государств не может утверждать, что достигло этой цели. Некоторые страны более успешны в своем развитии, другие только начинают делать первые шаги. Тем не менее, есть и те, которые остаются в прошлом, придерживаясь старых взглядов и порядков, но с новыми лозунгами. Все они позиционируют себя как демократические и правовые, но на самом деле они находятся лишь в начале пути преобразований в этом направлении.

При оценке положения в постсоветских странах мы должны признать, что они скорее демократически ориентированные, а не полностью демократические. Идея господства права и создание справедливого общества пока что остаются целями на будущее. В настоящее время эти страны, включая Узбекистан, проходят переходный период, в котором осуществляются реформы, имеющие свои достижения и недостатки. Однако одной из характерных черт большинства этих стран является недоверие населения к существующим государственным и правоохранительным органам. В такой ситуации большую роль играют средства массовой информации, выступая посредниками между властью и народом. Медиа должны стать площадкой, где будут обсуждаться актуальные

темы и подниматься вопросы, которые касаются строительства политико-правового государства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За время обретения независимости в Узбекистане были реализованы комплексные меры, направленные на построение правового демократического государства, развитие экономики и создание условий для процветания народа. Узбекистан стремится занять достойное место на международной арене и привержен принципам современности, определяя приоритеты и ориентиры дальнейших демократических реформ и ускоренного развития страны.

В этом контексте особое внимание уделялось демократизации информационной сферы, с целью обеспечения свободы слова и доступа к информации. Принципы демократии и открытости заложены в Стратегии действий и находят свое отражение в следующих ключевых направлениях:

1. Открытый диалог с населением и отчетность должностных лиц перед общественностью.
2. Обеспечение открытости и оценки деятельности государственных органов.
3. Совершенствование общественного контроля и укрепление роли средств массовой информации в этом процессе.
4. Обеспечение информационной безопасности и эффективное противодействие информационным угрозам.

Узбекистан стремится создать условия, которые позволят гражданам активно участвовать в общественной жизни, иметь доступ к надежной и полезной информации, а также обеспечить информационную безопасность во имя благополучия и процветания страны [1].

Средства массовой информации играют важную роль в формировании общественного мнения и влияют на трансформацию всех сфер современного общества, так же, как и семья, и система образования. На постсоветском пространстве СМИ сталкиваются с определенными сложностями при переходе в цифровую среду.

Журналистика в Узбекистане развивается в соответствии с общим направлением мировой журналистики, что объясняется процессом глобализации, затрагивающим все сферы жизни, включая журналистику, а также развитием технологического фактора, который позволяет СМИ выходить на новые платформы и использовать новые форматы. За последние 5 лет количество зарегистрированных СМИ выросло на 352 и достигло 1 866, включая 630 Интернет-СМИ [1]. На сегодняшний день в Узбекистане действуют 1372 средства массовой информации, включая 887 газет, 242 журнала, 61 телестудию, 36 радиоканалов, 124 веб-сайта, информационные бюллетени в 18 сферах и 4 информационных агентства. Более половины печатных СМИ, телестудий и 83% радиоканалов являются негосударственными.

Кроме того, более 1,3 тыс. пользователей активно занимаются медийной деятельностью и позиционируют себя как блогеры. На этом фоне в разы возросло значение гражданской журналистики.

Как пишет отечественный исследователь Б. Хасанов: «Другое дело - деятельность специализированных интернет-изданий, которые вбирают в себя все функции средства массовой информации и делаются на профессиональной основе. Следует четко понимать, что есть средство массовой информации, распространяемое по сети интернет» [4]. Развивая

свою мысль, он далее отмечает: «Еще один аспект, присущий новым медиа: информационные технологии во многом оказались в руках самих потребителей. Как писал испанский социолог-урбанист М. Кастельс, новые информационные технологии являются не просто инструментами, которые нужно применить, но процессами, которые нужно разрабатывать. Пользователи и создатели могут объединиться в одном лице. Так, пользователи могут захватить контроль над технологией, как в случае с интернетом. Таким образом, современное коммуникационное изобилие усилило риски и подарило уникальные возможности, как для прогресса, так и для самого радикального регресса человечества» [4].

В стране действуют законы, регулирующие сферу массовых коммуникаций, такие как Национальную базу информационного законодательства Республики Узбекистан составили законы: «О СМИ», «О защите журналистской деятельности», «О принципах и гарантиях свободы информации», «Об информатизации», «О рекламе», «Об авторском праве и смежных правах» и др. [2], которые гарантируют свободу слова и доступ к информации, а также устанавливают ответственность за распространение ложной информации или нарушение прав и свобод граждан, обеспечивают защиту прав и интересов журналистов.

С развитием информационных технологий и интернета в Узбекистане происходит изменение медиалиндустрии и преобразование журналистики. В современной эпохе социальных сетей и онлайн-платформ, роль традиционных СМИ претерпевает изменения. Онлайн-издания, блоги, видеоблоги и другие форматы контента становятся все более популярными среди молодого поколения, которое активно использует интернет в качестве основного источника информации.

При этом, сохранение принципов независимости, объективности и этичности в журналистике остается важной задачей. Национальные СМИ Узбекистана должны стремиться к развитию профессионального журналистского сообщества, обеспечивая доступ к качественной информации, отражающей разнообразные точки зрения и интересы населения.

Демократизация журналистики в Узбекистане требует содействия со стороны государства, обеспечивая свободу слова, защиту журналистов и создание благоприятной среды для профессиональной деятельности. Важно развивать образовательные программы и тренинги для журналистов, чтобы повысить их квалификацию и компетентность в использовании новых медиа-технологий.

Также развитие медиаиндустрии требует значительных изменений в системе подготовки журналистских кадров. С целью формирования новой модели журналистики все большее внимание уделяется сочетанию традиционных и новых технологий в поиске, обработке и трансляции информации. Узбекистан не исключение. Новые вузы ориентированы на подготовку будущих специалистов в области информации, которые применяют современные технологии, осваивают новые жанры и форматы.

Современная узбекистанская журналистика активно использует инновационные медиатехнологии и социальные сети. Анализ модели журналистики в стране показывает рост мобильности как среди потребителей, так и контента. Происходит процесс конвергенции, где медиаструктура использует все доступные современные каналы связи, такие как печать, радио, телевидение, сайты, порталы и различные платформы. Отечественная журналистика на сегодняшний день представляет собой разветвленную сеть печатных и онлайн-изданий, радио и телевидения.

Однако, существуют и свои «подводные камни», связанные с цифровизацией. Процесс изменений требует совершенствования системы подготовки журналистов, чтобы они были готовы к новым вызовам и технологиям, что в свою очередь требует постоянного обновления знаний и навыков, для адаптации к быстро меняющимся тенденциям и ожиданиям аудитории. Это также подразумевает необходимость развития этических стандартов и профессиональных норм, которые будут способствовать качественной и надежной демократической журналистике.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За годы независимого развития страны Центральной Азии, была провозглашена необходимость построения демократического правового строя, основанного на рыночной экономике. Однако, несмотря на то, что прошло уже более 30 лет, ни одна из этих стран не может утверждать, что данная цель достигнута. Возможно, это слишком короткий срок для реализации таких масштабных реформ.

Ситуация в каждой из новообразованных стран различна. Некоторые из них более успешно преуспели в своем развитии, в то время как другие лишь начинают свой путь в этом направлении. Тем не менее, есть и такие, которые, оставаясь под влиянием прошлого, придерживаются старых взглядов и порядков, хотя под новыми лозунгами позиционируют себя как демократические и правовые. В целом, все они стремятся к демократии и правовому государству, но пока еще находятся в процессе преобразований.

Журналистика в Центрально-Азиатском регионе, после распада СССР, направила свои усилия на поддержание демократических преобразований и создание правового, открытого общества, основанного на рыночной экономике. За годы перестройки она приобрела общие черты с мировой медийной системой, однако сохраняет ярко выраженные национальные особенности, отражающие историю, культуру, экономику и социально-политические явления региона.

В каждой стране Центральной Азии активно идет поиск собственной модели средств массовых коммуникаций. Этот процесс происходит с переменным успехом и имеет ориентацию как на западные, так и на российские практики. В целом сохраняются основные черты национальной модели, которая учитывает менталитет и традиции публики.

В формировании новой модели журналистики видится сочетание традиционных и новых технологий в поиске, обработке и распространении информации. Новые учебные заведения нацелены на подготовку будущих специалистов в области информации, которые применяют новые технологии, осваивают новые жанры и формат.

Для успешного развития журналистики в нашем регионе необходимо продолжать содействовать демократическим преобразованиям и укреплению правового общества. Важно сохранять национальные особенности, которые отражают богатое культурное наследие и социально-политическую специфику отдельно взятой страны.

Оценивая положение в постсоветских странах, можно сказать, что они не являются полностью демократическими, а находятся на пути к демократии. В основе их стремления лежит идея господства права, которое должно привести к созданию справедливого общества.

В процессе переходного периода каждая из этих стран проводит реформы, достигая определенных успехов, но не избегая и упущений. Одной из характерных особенностей большинства из них является недоверие населения к государственным и правоохранительным органам. В такой ситуации особую роль играют средства массовой

информации, выступая посредниками между властью и народом. Медиа должны стать информационной площадкой, где обсуждаются актуальные для общества вопросы, которые возникают в процессе построения политико-правового государства.

Ежедневное взаимодействие СМИ с массовой аудиторией делает их одним из основных институтов общества, аналогично семье и системе образования. Население воспринимает их как важный источник информации, который продолжает оказывать значительное влияние на трансформацию всех сфер жизни современного общества. Руководство стран Центральной-Азиатского региона уделяет особое внимание проблемам массовых коммуникаций, рассматривая их как необходимое условие для правового воспитания населения. Все большее количество новых медиа, таких как персональные компьютеры и социальные сети, а также привлечение человеческих ресурсов в сферу коммуникативной деятельности, способствуют формированию повестки дня и содействуют развитию медиаиндустрии.

Однако, как и во многих странах, так и в Узбекистане, журналистика сталкивается с определенными трудностями. Развитие медиаиндустрии предполагает значительные изменения в системе подготовки журналистских кадров. Новые вузы ориентируются на подготовку будущих специалистов в области информации, которые применяют новые технологии и осваивают новые жанры и форматы.

В целом, журналистика в нашем регионе сочетает традиционные и новые технологии в поиске, обработке и трансляции информации. Она поддерживает демократические преобразования, стремится к правовому обществу и является важным фактором формирования справедливого гражданского общества. Журналистика продолжает развиваться, приспосабливаясь к новым вызовам и оставаясь важным инструментом общественного прогресса и свободного обмена информацией.

Будущее национальных СМИ в Узбекистане зависит от их способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям информационного пространства и удовлетворять потребности своей аудитории. Важно учесть различные культурные, социальные и языковые особенности населения и обеспечить плюрализм мнений и свободный обмен информацией.

Таким образом, развитие национальной журналистики в Узбекистане должно стремиться к балансу между мировыми тенденциями и национальными ценностями, сохраняя профессионализм, этику и социальную ответственность. Важно создать условия для разнообразия медиаконтента, поддержки независимых медиа и стимулирования инноваций в информационной сфере, чтобы обеспечить разностороннее освещение событий, развитие критического мышления и публичный диалог. Национальные СМИ должны активно использовать возможности новых технологий и платформ для расширения своей аудитории и улучшения взаимодействия с ней.

Важным аспектом развития национальных СМИ является поддержка медиаобразования и информационной грамотности среди населения. Образовательные программы и проекты должны нацеливаться на развитие критического мышления, аналитических навыков и способности анализировать и оценивать информацию из различных источников. Это поможет создать осведомленное и активное общество, способное различать факты от манипуляций и фейковых новостей.

Необходимо также содействовать развитию независимых журналистских ассоциаций и организаций, которые могут защищать права журналистов, проводить

мониторинг СМИ и принимать участие в разработке политики в области медиа. Это поможет укрепить профессиональные стандарты, этические принципы и независимость журналистики.

В конечном счете, будущее национальных СМИ в Узбекистане зависит от создания благоприятной среды для их развития, где гарантируются свобода слова, плюрализм мнений и защита интересов журналистов и общества в целом. С учетом мировых тенденций и соблюдая национальные ценности, национальные СМИ должны играть активную роль в информационном пространстве, способствуя прогрессу и демократизации общества.

Развитие правовой журналистики в медиа-пространстве Узбекистана играет важную роль в обеспечении правового просвещения населения, формировании правовой культуры и содействии правовой грамотности. Правовая журналистика основана на принципах объективности, достоверности и независимости, которые являются основополагающими для информационного сообщества.

Правовая журналистика освещает проведение судебных процессов, доходчиво объясняет законодательства, анализирует комментарии юристов, а также распространяет правовые знания и информации о правовых процедурах для общественности. Она играет важную роль в информировании общественности о правах и обязанностях, воздействии законодательных изменений на жизнь людей и привлечении внимания к вопросам правосудия и справедливости.

Важно создавать условия для развития правовой журналистики, включая обучение и поддержку журналистов, специализирующихся в этой области. Сотрудничество с юридическими организациями, академическими институтами и правоохранительными органами может способствовать более качественному освещению правовых вопросов в СМИ и повышению информационной грамотности общества.

Развитие правовой журналистики в Узбекистане способствует укреплению правового государства, соблюдению прав и свобод граждан, а также повышению доверия к правовой системе и законодательству. Она играет важную роль в распространении правовой культуры, формирования правовой грамотности и поддержке правовых реформ. Правовая журналистика должна стремиться к объективному освещению правовых вопросов, анализу судебных решений, интерпретации законодательства и комментариям экспертов.

Необходимо также развивать профессиональные стандарты для правовой журналистики, включая соблюдение этических принципов, проверку фактов и достоверность информации. Журналисты, работающие в области права, должны иметь глубокие знания законодательства, умение анализировать юридические документы и интерпретировать их для широкой аудитории.

Такая журналистика также должна быть доступной для общества. Информация о правах, законах и правовых процедурах должна быть представлена в понятной и доступной форме, чтобы помочь гражданам разобраться в сложных правовых вопросах и принимать осознанные решения.

Государственные и негосударственные организации должны поддерживать и поощрять правовую журналистику, предоставлять доступ к информации, организовывать обучающие программы и содействовать развитию правовых СМИ и платформ. Это поможет создать благоприятную среду для свободного обмена информацией о правах и

судебных процессах, повысить осведомленность граждан и поддержать принципы правового государства.

Современная модель журналистики в Центрально-Азиатском регионе реализует просветительские и образовательные функции как важные элементы социокультурной роли СМИ в переходный период. После распада СССР, журналистика в регионе ориентировалась на поддержание демократических преобразований, строительство правового и открытого общества, основанного на рыночной экономике. В процессе реформирования она приобрела общие черты с мировой медийной системой, однако сохраняла менталитет и традиции, ярко выраженные национальные особенности, связанные с историей, культурой, экономикой и социально-политическими явлениями, в связи с чем и по сей день остается патерналистской.

Развитие медиаиндустрии предполагает значительные изменения в системе подготовки журналистских кадров. В формировании новой модели журналистики предполагается сочетание традиционных и новых технологий в поиске, обработке и трансляции информации. Новые вузы стремятся подготовить будущих специалистов в области медиа и информации, которые владеют новыми технологиями, осваивают новые жанры и форматы.

Нельзя забывать, что современной журналистике в Узбекистане необходимо учитывать особенности местного контекста. Строгое регулирование информационной сферы и наличие специфических законов, которые сочетают в себе западноевропейские и национальные нормы, оказывают влияние на деятельность журналистов и СМИ. Важно соблюдать принципы свободы слова, независимости журналистики и защиты прав журналистов, чтобы создать благоприятную среду для свободного и ответственного информационного обмена.

Из всего вышесказанного, следует, что развитие журналистики в Узбекистане требует сбалансированного подхода, учитывающего местные особенности и мировые тенденции. Необходимо поддерживать свободу слова, независимость журналистики и права журналистов, а также обеспечивать обучение и развитие новых поколений журналистов, способных эффективно использовать современные медиатехнологии и отвечать на вызовы цифровой эпохи.

Таким образом, развитие журналистики в Центрально-Азиатском регионе требует постоянного содействия демократическим преобразованиям, учета национальных особенностей и адаптации к новым медиа-трендам. Сочетание традиционных и новых технологий в поиске, обработке и распространении информации способствует созданию современной и качественной журналистской модели, способной отвечать потребностям и ожиданиям аудитории в эпоху информационной революции.

Период президентства Ш.М. Мирзиёева отмечается большей раскрепощенностью и пресс-служб, и масс-медиа. Конечно, это, безусловное достижение. Однако все еще встречаются преграды, тормозящие процессы продвижения к открытому обществу.

Скажем, все еще не стали правилом некоторые ценности демократии. Например, в Узбекистане еще нельзя сказать, что доступ к информации – правило, секретность – исключение. А ведь на самом деле информация, находящаяся в распоряжении государственных органов, в принципе, должна носить публичный характер. Ее засекречивание возможно только в ряде случаев, связанных с принципами, изложенными в международном праве и национальном законодательстве.

Все властные инстанции обязаны уважать право на получение информации. Общество имеет право на получение информации от любого учреждения, выполняющего общественные функции.

Процедура оформления запроса на информацию должна быть простой и бесплатной. Требования должны ограничиваться указанием имени и адреса, а также описанием запрашиваемой информации не зависимо от того, являются ли запросы на информацию письменными или устными. Она должна предоставляться немедленно и в короткие сроки. Чиновники вместо того, чтобы скрывать и действовать в таком ключе, призваны содействовать в распространении информации.

Любые отказы в получении той или иной информации, должны быть аргументированы. Властные структуры конечно могут засекречивать информацию, но это должно происходить только в тех случаях, когда обнародование известий может нанести непоправимый вред законным интересам государства или нарушить неприкосновенность частной жизни.

Должно стать правилом или если хотите заповедью мысль о том, что общественный интерес превышает интересов в сохранении секретности. Государственные управленческие структуры должны всегда быть сторонниками опубликования информации по ключевым вопросам. Они должны предоставлять информацию о своих функциях и обязанностях и делать это необходимо оперативно, ясно и понятно изложено.

Особо важна информационная открытость руководящих администраций, связанная с системой политико-правовых отношений, когда речь заходит о социальных, политических и экономических процессах. При этом должна быть обеспечена максимальная доступность к информации о деятельности управленческого аппарата, а также возможность формирования жесткого механизма общественного контроля и воздействие на сферу властных структур.

Как писали в своем исследовании основоположники теории журналистики «Четыре теории прессы», что согласно теории социальной ответственности прессы, журналистика должна стремиться выражать весь спектр общественного мнения, не игнорируя позиции тех или иных социальных слоев и групп общества.

В соответствии с ней, «правительство не просто должно разрешать свободу, но обязано активно ее развивать». Оно «с его практической монополией на физическую силу является единственным достаточно сильным фактором, способным обеспечить действительность свободы» [3: 143].

Важным аспектом развития журналистики в Центрально-Азиатском регионе является также разработка и соблюдение этических стандартов. Журналисты должны придерживаться принципов независимости, объективности, точности и ответственности в своей работе. Это поможет сохранить доверие аудитории и укрепить профессиональную репутацию СМИ.

Так, 24 июля 2019 года на IV конференции Творческого союза журналистов Узбекистана был утвержден «Кодекс профессиональной этики». В нем были определены морально-этические направления, которым должны следовать журналисты и все работники СМИ при выполнении своих профессиональных обязанностей. Это:

- профессиональная и социальная ответственность;
- объективность и беспристрастность;
- достоверность информации.

Журналист должен быть уверен в правдивости распространяемых или комментируемых им сведений. При этом кодекс рекомендует ему проверять представляемую информацию через минимум два независимых источника. В случае распространения недостоверных и необоснованных данных, журналист обязан незамедлительно признать свою ошибку, принять меры к ее исправлению и извиниться.

Журналист также должен сохранять профессиональную тайну в отношении источника, от которого получена конфиденциальная информация, и никто не вправе принуждать к ее раскрытию;

- не должен допускать национальной, религиозной, расовой дискриминации наций и народностей;

- публиковать сведения из личной жизни людей только с их согласия и с соблюдением конфиденциальности документов. Не собирать информацию и материалы, а также производить аудиозапись незаконными способом и средствами;

- недопустимость плагиата;

- журналистская солидарность.¹

В целом, развитие журналистики в Центрально-Азиатском регионе является многосторонним процессом, требующим взаимодействия государственных органов, СМИ, образовательных учреждений и общественности. Только через совместные усилия можно создать благоприятные условия для процветания свободной, ответственной и профессиональной журналистики, способной вносить вклад в развитие общества и укрепление демократических ценностей.

Благодаря проводимой политике, информационное пространство Узбекистана динамично расширяется. Следует отметить, что национальные СМИ начали активно выполнять функции общественного контроля. Они уделяют внимание освещению проводимых реформ и способствуют выявлению и решению вопросов, которые волнуют население. Это благоприятно сказывается на работе государственных и исполнительных органов на местах, поскольку они оперативно реагируют на существенные недостатки и принимают меры для их устранения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, современная повестка дня Узбекистана включает активные меры по обеспечению свободы слова и развитию СМИ. Узбекистан остается открытым для плодотворного сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями в данной области.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что деятельность СМИ и свобода слова занимают прочное место в политике открытости нового Узбекистана. Это свидетельствует о стремлении страны к дальнейшему развитию и сотрудничеству в сфере информации и массовых коммуникаций.

Список литературы.

1. <https://www.uzbekistan.org.ua/ru/2-uncategorised/5487-o-reformakh-v-uzbekistane-na-puti-povysheniya-rol-i-smi-v-zhizni-gosudarstva-i-obshchestva.html>
2. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. Lex.uz.
3. Сиберт С., Фред, Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. - М.: Издательство «Варриус». 1998. С. 143.

¹ https://www.norma.uz/nashi_obzori/u_jurnalistov_poyavilsya_kodeks_professionalnoy_etiki

https://www.norma.uz/nashi_obzori/u_jurnalistov_poyavilsya_kodeks_professionalnoy_etiky

4. Хасанов Б.М. Интернет-СМИ в Узбекистане и их влияние на развитие гражданского общества. <https://cyberleninka.ru/article/n/internet-smi-v-uzbekistane-i-ih-vliyanie-na-razvitie-grazhdanskogo-obschestva>